

TA'LIMDA TEXNOLOGIYALARNING AHAMIYATI

Bekmurotova Marjona Ergashboyevna

Omonova Oygul Ne'mat qizi

O'zbekiston Davlat Jahon tillari universiteti

3-xorijiy til va adabiyoti fakulteti 2215-guruh

Anarkulova Zubayda

Ilmiy rahbar.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10031550>

***Annotatsiya.** Texnologiyaning evolyutsiyasi hayotimizning barcha jabhalariga bank ishdan tortib, bir-birimiz bilan muloqot qilishgacha ta'sir ko'rsatadi. Darhaqiqat, texnologiya jamiyatni qo'llab-quvvatlashning ajralmas qismiga aylandi va shuning uchun uning ta'lim bilan singishi muqarrar. Texnologiya nafaqat talabalarga son-sanoqsiz onlayn resurslardan foydalanish imkoniyatini beradi, balki ularga o'quv jarayonida yordam beradi. Ko'pgina universitetlar va ta'lim institutlari o'zlarining o'qitish usullarida texnologiyadan foydalanishni boshladilar.*

***Kalit so'zlar:** onlayn resurslar, animatsiya, viktorina, multimediya, virtual stendlar.*

THE IMPORTANCE OF TECHNOLOGY IN EDUCATION

***Abstract.** The evolution of technology affects every aspect of our lives, from banking to communicating with each other. In fact, technology has become an integral part of supporting society, and therefore its integration with education is inevitable. Technology not only gives students access to countless online resources, but also helps them in their learning process. Many universities and educational institutes have started using technology in their teaching methods.*

***Key words:** online resources, animation, quiz, multimedia, virtual stands.*

ВАЖНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ

***Аннотация.** Эволюция технологий влияет на все аспекты нашей жизни: от банковского дела до общения друг с другом. Фактически технологии стали неотъемлемой частью поддержки общества, а потому их интеграция с образованием неизбежна. Технологии не только дают студентам доступ к бесчисленным онлайн-ресурсам, но и помогают им в процессе обучения. Многие университеты и учебные заведения начали использовать технологии в своих методах обучения.*

***Ключевые слова:** интернет-ресурсы, анимация, викторина, мультимедиа, виртуальные стенды.*

O'qitishda texnologiyadan foydalanish nima uchun muhim?

Barchamizga ma'lumki bir darsning o'zidayoq talabalarga turli sohalarda ko'pgina ma'lumotlar beriladi, va ular bularni tezda qabul qilishlariga to'g'ri keladi. Biroq, bu ularning darsni o'zlashtirish sifatiga ta'sir o'tkazibgina qolmay, darsga bo'lgan qiziqishi va ishtiyoqini kamaytirishi mumkin. Texnologiya talabalarga son-sanoqsiz onlayn resurslardan foydalanish imkoniyatini beradi, ularni tadqiqot olib borishga undaydi. Shuningdek, u tushunchalarni yanada oson yo'l bilan o'zlashtirishga yordam beradi, masalan, o'quv videosi orqali o'rganishni soddalashtiradi. Yanada soddalashtirib aytadigan bo'lsak, talabalar o'zlariga o'rgatilgan narsalar bilan shug'ullanishlari qiyin bo'lishi mumkin, shuning uchun ma'lumotni yaxshiroq qabul qilishlariga imkon berish uchun onlayn resurardan foydalanish ularning e'tiborini jalb qilishda juda muhimdir. Zamonaviy texnologiyalar ularga yuqori sifatli ta'lim berishga yordam beradi.

Ba'zi oilaviy sharoiti yoki vaqti to'g'ri kelmaganligi yoki boshqa bir moliyaviy muammolar tufayli oflayn yani sinf darslariga qatnasha olmaydiganlar onlayn darslarda qatnashib o'z malakalarini va bilimlarini oshirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Va shubhasiz masofaviy darslar oflayn darslarga qaraganda ancha qulay va hamyonbopdir.

Ta'limda texnologiyadan foydalanishning afzalliklari nimada?

-Amaliy va laboratoriya mashg'ulotlarini video, audio va animatsiyali vositalar orqali qiziqarli tashkil qilish imkoniyati;

-Ta'lim oluvchilar o'zlashtirish darajasining yuqori bo'lishiga erishish;

-Multimediali elektron darsliklar tarkibida ko'rgazmali virtual stendlar tashkil qilish imkoniyati;

-Dars jarayonida berilayotgan o'quv materiallarning takroriy holda namoyish qilish imkoniyatining mavjudligi;

-O'quv materiallari ma'lumotlar bazasini tezkor ravishda o'zgartirib, yangi axborot zaxiralarini kiritish imkoniyatining mavjudligi;

-Tavsiya qilingan o'quv materiallaridan ommaviy tarzda foydalanish, ya'ni tarmoq texnologiyalari yordamida bir yoki bir nechta auditoriyada va guruhlarda foydalanish imkoniyatining mavjudligi;

Uning foydalanish qulayligi va imkoniyati nafaqat talabaga balki o'qituvchiga ham foyda keltiradi. Misol uchun, o'qituvchi talabalarni onlayn viktorinada qatnashishga undashi orqali ularning o'tilgan mavzuni tezkor va sifatli tushunishlariga imkon yaratishi mumkin. Va bu yo'l orqali o'qituvchilar har bir topshiriqni ko'rib chiqish va baholashga ketadigan vaqtlarini va mablag'ni tejashadi. Shuningdek, talabalar ma'lumotlarni doimiy ravishda ko'rish va foydalanish

• ZAMONAVIY ILM-FAN VA TA'LIM ISTIQBOLLARI • ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

imkoniyatlariga ega bo'lishadi, masalan, kunning istalgan vaqtida o'qituvchiga elektron pochta yuborish orqali o'zlarida paydo bo'lgan savollarga javob olishlari mumkin.

Xulosa: ta'limda endi doska oldida o'qituvchidan ko'ra texnologiyaning o'rni o'sib bormoqda. Bu ta'limni va odamlarning ma'lumotni o'zlashtirish usullarini o'zgartirmoqda. Shuning uchun ta'limning kelajakdagi roli bugungi iqtisodiyotning o'sishi va rivojlanishini ta'minlashning asosiy qismidir.

REFERENCES

1. <https://www.onlinebusinessschool.com/importance-of-technology-in-education/>
2. <http://elib.buxdupi.uz/books/Ta%27lim%20texnologiyalari.pdf>

MODERN SCIENCE
& RESEARCH